

doi: 10.5281/zenodo.4966183

ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПЕДАГОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В СИСТЕМІ РОБОТИ З ДІТЬМИ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

Use of Innovative Pedagogical Technologies in the System of Work with Senior Preschool Children

Angelica Kurchatova

Ph.D. in Pedagogy, Senior Lecturer of the Department of Preschool Education

V. O. Sukhomlynskyi National University of Mykolaiv

kurchat67@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0002-1282-837X>

Abstract. *Our research examines the problems of using innovative pedagogical technologies in the system of work with children of the senior preschool age. The article reveals the main forms of using innovative technologies, which improve the quality of teaching and education of senior preschool children. It was found that the main purpose of innovative technology is to take into account the individual differences in the learning abilities of senior preschool children and ensure the optimal nature of their cognitive activities in the process of initial work, the article also discusses the necessity of implementing innovative teaching and learning models and technologies for senior preschool children, such as STEM-teaching methodology, system-strategic teaching technology CARUS in preschool educational institutions.*

Key words: *innovative technologies, STEM-teaching methodology, system-strategic teaching technology CARUS, senior preschool children.*

Вступ **Introduction**

Складником державної освітянської політики в Україні є модернізація системи дошкільної освіти з урахуванням принципів демократизації, гуманізації, індивідуалізації педагогічного процесу. Саме тому, одним із завдань забезпечення оновлення змісту та якості дошкільної освіти є переведення системи дошкільної освіти у режим інноваційного розвитку, трансформування наукових ідей, сучасних інноваційних технологій у практику, забезпечення інноваційної діяльності закладів дошкільної освіти. На сучасному етапі все очевиднішим стає те, що традиційна освіта, орієнтована на формування знань, умінь і навичок, не встигає за темпами їх нарощування. Специфічними особливостями інноваційного навчання і виховання є його відкритість до майбутнього, здатність до передбачення на основі постійної переоцінки цінностей, налаштованість на конструктивні дії в обновлюваних ситуаціях, основою яких є інноваційні педагогічні технології.

Саме тому мета нашого дослідження: теоретичний аналіз значення використання інноваційних педагогічних технологій в системі роботи з дітьми старшого дошкільного віку.

Інноваційні педагогічні технології в педагогіці пов'язані із загальними процесами у суспільстві, глобальними проблемами, інтеграцією знань і форм

соціального буття. Вони розглядаються не тільки як налаштованість на сприйняття, продукування і застосування нового, а насамперед як відкритість.

Інноваційні педагогічні технології мають гуманістичну спрямованість у системі освіти, зумовлену співіснуванням і складними взаєминами в науковій педагогіці й педагогічній практиці традиційної наукової педагогіки. Інноваційні технології є однією з домінуючих тенденцій розвитку людства. Вони належать до системи загального наукового і педагогічного знання; виникли і розвиваються на межі загальної інноватики, методології, теорії та історії педагогіки, психології, соціології і теорії управління, економіки, освіти (Гавриш, 2009: 7).

Вирішення цих актуальних проблем можливо тільки на базі широкого впровадження нових педагогічних технологій, спрямованих на всебічний розвиток дитини. Одними з основних методичних інновацій є інтерактивні методи навчання. Цю проблему досліджували Б. Бадмаєв, В. Гузеєв, О. Маркова, Д. Махотін, Л. Куликова та інші.

Методи та методики дослідження *Methods and Techniques of the Research*

Дошкільний вік – період бурхливого накопичення дитиною досвіду, знань, які знадобляться їй у подальшому житті. Важливою складовою формування особистості дитини-дошкільника є його вміння відтворювати набуті знання у різних видах діяльності: ігровій, трудовій, мовленнєвій, пошуково-дослідницькій, конструктивній, зображувальній, музичній.

Серед педагогічних інновацій все частіше з'являються авторські методики навчання та виховання дітей дошкільного віку. Авторами цих методик найчастіше є педагоги закладів дошкільної освіти, батьки, викладачі педагогічних закладів вищої освіти.

Упродовж останнього десятиліття серед інновацій в освіті виокремлюють: ейдетуку як засіб розвитку пам'яті та образного мислення у дітей; LEGO-education – навчання за допомогою конструкторів за спеціально розробленими методиками; комп'ютеризацію навчального та виховного процесу, STEAM-навчання, запровадження інклюзивного навчання.

Особливо оригінальним, може стати впровадження системної методики КАРУС (за В. Моляко) як інноваційної стратегіальної технології навчання і творчого розвитку дітей усіх вікових рівнів, а особливо дітей старшого дошкільного віку (Моляко, 2007).

Для того, аби педагогічні інновації працювали на користь дитини, педагог повинен розуміти сутність методики чи технології, знати, коли її можна застосувати та з дітьми якого віку.

Варто зазначити, що не випадково одним із затребуваних визначень поняття стратегії слугує визначення стратегії, за В. О. Моляко. Зокрема, стратегію він розуміє як психологічний регулятор, котра не містить детального плану, не є методом або способом вирішення завдання, а бачиться індивідуалізованою мисленнєвою тенденцією особистості, проявом її психологічної готовності до дії, діяльності, взаємодії тощо. Нагадаймо, сутність стратегіального підходу, розробленого В. Моляко, полягає у п'яти сходинковій моделі організації творчого процесу (системний тренінг КАРУС, за В. Моляко):

1. Комбінування (стратегія, спрямована на здійснення комбінаторних дій);
2. Аналогізування (стратегія, спрямована на пошук аналогів);

3. Реконструювання (стратегія реконструктивних дій);
4. Універсальний підхід (рівномірне гармонійне поєднання вищезазначених дій);
5. Стратегія спонтанних, «випадкових» підстановок (або стратегія «спроб» і «помилко»). Пошук виходу з «глухого кута» шляхом «мозкового штурму». Фіксуються та використовуються усі можливі уявні варіанти випадкових образів у рішенні завдання.

Кожна стратегія може реалізовуватись у формі синтезу чи аналізу: знаходження загального принципу, а потім деталізація, чи навпаки детальна розробка, а потім інтеграція блоків і вузлів. Реалізуються стратегії за допомогою конкретних дій, поєднання яких складає певну мисленнєву тактику (Моляко, 2007).

Результати *Results*

Отже, система КАРУС, як класична методика, ґрунтована на конкретному вивченні процесу конструкторської творчості, її циклів, а також стратегій та тактик, використовуваних у діяльності конструкторів. Тому, саме за такими, віднайденими в процесі дослідження конструкторської діяльності, головними її стратегіями, й отримала система назву – КАРУС (аббревіатура найменувань стратегій) (Моляко, 2007).

Формування та актуалізація перцептивно-мисленнєвих стратегій творчого конструювання інформаційних систем бачиться вихідною передумовою готовності до навчальної та трудової діяльності (Моляко, 2007). Переконані, впровадження таких інноваційних технологій у освітній процес закладу дошкільної освіти завжди сприятиме формуванню цілісного світогляду дитини старшого дошкільного віку. Таким чином, на нашу думку, кожному педагогічному колективові може стати у пригоді системна технологія КАРУС як у плануванні, так і проведенні роботи щодо оптимізації освітнього процесу як творчого в контексті організації STEM-занять, який підвищує рівень обізнаності дитини старшого дошкільного віку, розширює її творчий і інтелектуальний потенціал.

Висновки *Conclusions*

Підсумовуючи вище сказане, можна зробити висновок, що запропоновані інноваційні педагогічні технології є одним із можливих рішень проблеми навчання і виховання дітей старшого дошкільного віку в умовах закладу дошкільної освіти. Вони завжди набуватимуть особливої концептуальної значущості, коли така проблема розглядатиметься, насамперед, в контексті загальноосвітньої реформи в Україні.

Література *References*

- Гавриш, Н.В. (2009). На шляху до оновлення. *Дошкільне виховання*, 6, 7.
- Дятленко, Н., Гончаренко, А., Шевчук, А. (2010). Інноваційна практика в роботі вихователя ДНЗ : метод. посіб. Київ : Шкільний світ.

Кругій, К., Маковецька, Н. (2005). Інноваційна діяльність в сучасному ДНЗ: методичнийспект. *Дошкільне виховання*, 5, 5-7.

Моляко, В.А. (2007). Творческая конструкторология (пролегомены). Київ : Освіта України.

